

O‘Z O‘ZINI ANGLASH VA SHAXSIY RIVOJLANISH

Abdusalomova Saida Alisher qizi, Xaitmatova Saodat Baxtiyarovna, Bobojonova Dilnoza Jumamurodovna

ISFT instituti Psixologiya yo‘nalishi talabalari (International School of Finance Technology and Science)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701383>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson o‘z-o‘zini anglashiga turtki bo‘luvchi ilmiya va amaliy tadqiqotlar yoritilgan. O‘zini anglagan, qabul qilgan inson shaxsiy rivojlanish tomon qadam tashlagani va uni davomli olib borishi orqali muvaffaqiyatga erish mumkunligi to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Avraam Maslou, Ehtiyojlar, Iste‘dod, Nevrolog, Ustuvorliklar, Ruhiiy salomatlik, O‘z-o‘zini boshqarish, Shaxsning shakllanishi.

Kirish: Raqamli tizimlar, robototexnika, IT sohalari jadal rivojlanib borayotgan ayni davirda inson o‘zini anglashi muhim ahamiyat kasb etadi. Vertual olamdagi juda tezlikda berilayotkan ma‘lumotlar, hayotni ideal qilib ko‘zsatadigan shaxslar ta‘sirida insonni o‘ziga bo‘lgan ishonchi tushishi va o‘zligini yoqtib sretss holatiga tushib qolishga olib kelishi sir emas.

Avraam Maslou odamlarning turli xil ehtiyojlari borligini tan oldi. Bundan tashqari bu ehtiyojlarni 5 ta asosiy toifaga bo‘lish mumkinligiga ishonib keldi va buni isbotlashga harakat qildi:

1. Fiziologik ehtiyojlar: ochlik, tashnalik va boshqalar;
2. Xavfsizlik / himoya ehtiyojlari: qulaylik, yashash sharoitlarining doimiyligi va yaxshiligi;
3. Ijtimoiy ehtiyojlar: boshqalar tomonidan qabul qilinish, ijtimoiy aloqalar, muloqot, mehr, boshqasiga g'amxo'rlik va o'ziga e'tibor kabi xususiyatlarning birgalikdagi faoliyati;
4. O'z-o'zini hurmat qilish\Ego: boshqalardan hurmat, tan olish, muvaffaqiyat va yuqori baholarga erishish, ko'tarilish kabi ehtiyojlar;
5. Ma'naviy: bilim, o'zini namoyon qilish, o'zligini kashf etish, o'zini o'zi aniqlash.

Bundan tashqari, batafsilroq tasnif mavjud. Bunday tizimda 7 ta asosiy daraja (ustuvorliklar) ajratiladi:

1. Fiziologik ehtiyojlar: ochlik, tashnalik, sovuqdan, nafas oladigan havodan himoyalanih, yetarli uyqu, og'riqning yo'qligi va boshqalar;
2. Xavfsizlik zarurati: ishonch hissi, qo'rquv va muvaffaqiyatsizlikdan xalos bo'lish;
3. Tegishlilik hissiga ega bo'lish va muhabbatga bo'lgan ehtiyoj;
4. Hurmatga bo'lgan ehtiyoj: muvaffaqiyatga erishish, ijobiy baholanish, tan olish;
5. Kognitiv ehtiyojlar: bilim olish, qodir bo'lish, kashf qilish;
6. Estetik ehtiyojlar: uyg'unlik, tartib, go'zallik;
7. O'z-o'zini namoyon etishga bo'lgan ehtiyoj: o'z maqsadlarini, qobiliyatlarini amalga oshirish, o'z shaxsiyatini rivojlantirish.[1]

O'zingizni takomillashtiring. Iste'dod va qobiliyatlaringizni rivojlantiring. Zaif tomonlaringizni kuchli tomonlarga aylantiring. Instinkt bizning o'sish, o'zimizni yaxshilash, mumkin deb o'ylagan narsaga erishish, salohiyatimizga moslashish istagimizdan kelib chiqadi.[2]

Bizning ongimiz qanday ishlashini tushunish o'zimizni yaxshi his qilishimiz va baxtli hayot kechirishimiz uchun juda muhimdir. Doktor Endryu Xuberman, miya faoliyati va xulq-atvori/hatti-harakati bo'yicha o'z izlanishlari bilan mashhur bo'lgan nevrolog, hissiy jihatdan o'sishimizga va yanada chidamli bo'lishga yordam beradigan bir nechta ruhiy salomatlik bo'yicha fikrlarni bo'lishadi.

1. O'zlikning tuzilishini tushunish: ongsiz ongning roli.
2. Minnatdorchilik: chidamlilik va baxt kaliti.
3. Himoya mexanizmlari: moslashuvchan va mos kelmaydigan javoblar.
4. O'z-o'zini aks ettirish kuchi: ongsiz narsalarni ochish.
5. O'zgarish vaqt talab etadi: ruhiy salomatlikdagi sabr-toqat va harakat.
6. Proyektiv identifikatsiya: munosabatlarda his-tuyg'ular qanday tarqaladi.
7. Yuqoridagilarni hammasini birlashtirish: **Sog'lom fikrlashni shakllantiradi:**

Ruhiy salomatlik bir martada tuzalib qoladigan holat/kasallik emas, bu umr bo'yi kurashilishi kerak bo'lgan diagnoz. Bizning ongimiz qanday ishlashini, ayniqsa ongsiz fikrlarimizni tushunib, biz yaxshiroq tanlov qilishimiz va sog'lom hayot yaratishimiz mumkin. Shukronalik keltirishni mashq qilish, hayotimizni nazorat qilish va mudofaa mexanizmlaridan muvozanatli foydalanish orqali biz yanada chidamli bo'lishimiz mumkin. O'z-o'zini boshqarish va sabr-toqat ruhiy tomonlama rivojlanishimizga yordam beradi. Qiyinchiliklarga to'la bo'lgan bu dunyoda, bu g'oyalar bizni baxt va hissiy muvozanat sari yo'naltirishi mumkin.[3]

Shaxsning shakllanishi ijtimoiylashish jarayoni Mazkur jarayon ancha murakkab, ba'zan og'riq bo'lib, inson ning butun hayoti mobaynida davom etadi va bir necha bosqichga bo'linadi: mehnatgacha, mehnat bosqichi, mehnatdan so'ng. 60 Ijtimoiylashishtirishning ijtimoiy guruhlari va institutlari almashadi: oila, maktab, kollej, OO'Y, mehnat jamoasi. Ijtimoiylashish jarayoniga ko'p jihatdan shaxsning o'zini o'zi baholashini belgilab beruvchi jamiyatning ijtimoiy yo'nalishlari ta'sir ko'rsatadi. Jamiyatimizda hozirgi vaqtda kechayotgan jaryonlar ijtimoiy ko'rsatmalarning o'zgarishi bilan tavsiflanadi, bu hoi shaxs normalari va yo'nalishlarining o'zgarishida o'z aksini topadi. Amalda har bir inson barpo etilayotgan jamiyatda o'z o'mini yangicha qidirishga majbur, ko'plab qadriyatlam qayta baholash yuz beradi, o'zini o'zi baholash o'zgaradi. Shaxsning ijtimoiylashuvi faoliyat (o'qish, o'yin, mehnat qilish), muloqot (axborot almashish, individlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, boshqa shaxsni qabul qilish) jarayonida o'zini anglash (o'zini o'zi baholashning shakllanishi, ijtimoiy rollami anglash) orqah amalga oshadi, shuning uchun u faqat guruhda, jamoada boshqa insonlar bilan o'zaro hamkorlikda yuz berishi mumkin.[4]

«Shaxsning shakllanishi» ikki xil ma'noda qo'llaniladi. Birinchisi — shaxsning shakllanishi uning rivojlanishi, ana shu rivojlanish jarayoni va uning natijasi ekanligidir. Shu ma'nodagi shaxsni shakllantirish tushunchasi psixologik tadqiqot mavzusi hisoblanadi. Uning vazifasi biror maqsadga karatilgan tarbiyaviy ta'sirlar o'tkazish sharoitida rivojlanayotgan shaxsda nimalar mavjudligini (mavjud bo'lgan, tajriba yo'li bilan aniqlanadigai, namoyon bo'ladigan) va nimalar bo'lishi mumkinligini aniqlashdan iboratdir. Bu shaxsning shakllanishiga nisbatan xususan psixologik yondashuv hisoblanadi. Ikkinchi ma'nosi — shaxsni maqsadgi yo'naltirilgan tarzda tarbiyalash sifatidagi shakllantirish (agar shunday deb aytishmumkin bo'lsa,

«qolipga solish», «yasash», «tuzash»; L. S. Makarenko bu jarayonni «shaxsni loyihalash» deb juda topib atagan edi)dan iborat. Xususan bu shaxsni shakllantirish vazifalari va usullarini ajratib olishga pedagogik yondashuvdir. Pedagogik yondashuv shaxsning jamiyat unga qo‘yayotgan ijtimoiy jihatdan taqozo etilgan talablarga javob beradigan bo‘lishi uchun unda nimalar va qanday qilib shakllantirilishi kerakligini aniqlash zarur deb hisoblaydi.[5]

Xulosa. O‘z-o‘zini anglash va shaxsiy rivojlanish mavzusida juda ham ko‘p ma’lumotlar shu jumladan badii qo‘llanmalar, suxbatlar, podcastlar, zamonaviy amaliy qo‘llanmalar mavjud. Lekin O‘z-o‘zini anglash va shaxsiy rivojlanish uchun avvalambor insonda hoxish va istak bo‘lishi muhim. Shunday ekan inson hayotida o‘zini tanish qanchalik muhimligini anglab yetishi kerak va shundagina ma’lumotnomalardan yetarli foyda oladi!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maslow A. H.. Motivation and Personality. N. Y.: Harpaer and Row, 1954.
2. For more on Robert Fritz and “Creating Your Life” online course visit www.wisepond.com
©2011 Robert Fritz
3. Manbaa: <https://youtu.be/tLRCS48Ens4?si=oZfBXS4N6XGqmP1Q> (Tarjimon: Oysha Ikromova)
4. A. B. Xayitov, G.A. Adilova, N.U. Arabov “Personal motivatsiyasi” kitobi 60-61 betlar.
5. S.B.Qosimova Umumiy psixologiya (O‘quv qo‘llanma)